

வற்றும் ஏரியின் மீன்கள் சிறுகதையை முன்னிறுத்தி நிலைத்தகு
வளர்ச்சி இலக்குகள்
Sustainable Development Goals in the Context of the Short Story
Vatrum Eriyin Meengal

வே. காந்திமதி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 24PTAF01, தமிழ்த்துறை,

பி. எஸ். ஜி. கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

V. Gandhimathi, Reg. No.: 24PTAF01, Ph.D. Research Scholar of Tamil,
PSG College of Arts and Science, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4618-5667>

முனைவர் இராம.பரிமளம், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பி. எஸ். ஜி. கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Parimalam, Assistant Professor of Tamil, PSG College of Arts and Science, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7186-0912>

DOI: 10.5281/zenodo.19678483

Abstract

Ambai's short story "Vatrum Yeriyin Meengal" vividly portrays the lifestyle of rural people. It highlights how poverty and the unavoidable family circumstances arising from it act as barriers to education and economic progress. The protagonist, Bimla Devi, manages to overcome these challenges through her studies and achieves a respectable position in society. Driven by a desire to give back, she wishes to provide the same education to the children of her village. To assist in this mission, she invites her friend, Kumud, to the village. As Kumud travels there, the harsh realities of the settlement are described: a lack of sanitation facilities, dilapidated roads, and a complete absence of medical infrastructure. This remains the reality for many villages across India today. Furthermore, this is not just an Indian issue but a global challenge. To address such disparities, the United Nations has established 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and provides support to achieve them. The primary objective is to reach significant milestones by the year 2030. While the Indian government has formulated various schemes based on these goals, rural areas have not yet seen growth on par with urban centers. Factors such as socio-cultural mindsets, deep-rooted poverty, and a lack of awareness continue to act as major hurdles in implementing development projects within rural communities.

Keywords: Vatrum Eriyin Meengal, Short Story, Sustainable Development Goals.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

“வற்றும் ஏரியின் மீன்கள்” என்ற அம்பையின் சிறுகதை கிராமப்புற மக்களின் வாழ்வியலைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. வறுமை, வறுமையினால் ஏற்படும் தவிர்க்க முடியாத குடும்பச் சூழல் கல்வியையும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் தடை செய்கிறது. பிம்லா தேவி என்ற பெண்மணி இச்சூழலைக் கடந்து பயின்று நல்ல நிலையை அடைகிறாள். தான் கற்ற கல்வியை தன் கிராமத்து குழந்தைகளுக்கு அளிக்க வேண்டும்; என விரும்புகிறாள். இதற்கு உதவியாக தன் தோழி குமுத் என்பவளை தன் கிராமத்திற்கு அழைக்கிறாள். குமுத் வரும் வழியில் அக்கிராமத்தின் நிலை எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. கழிப்பறை வசதியின்மை,

குண்டும் குழியுமான சாலை, மருத்துவ வசதியில்லாத நிலை போன்ற சூழலில் தான் அச்சிற்றூர் இருந்தது. இதுதான் இந்தியாவிலுள்ள பல சிற்றூர்களின் இன்றைய நிலை, இது இந்தியாவிலுள்ள சிக்கல் மட்டுமன்று உலகளாவிய சிக்கலும் கூட. இதனைச் சரிசெய்ய ஐக்கிய நாடுகள் சபை நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் என 17 இலக்குகளை நிர்ணயித்து அதற்கு உதவியும் செய்து வருகிறது. 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே இதன் குறிக்கோள். இந்திய அரசு இதன் அடிப்படையில் பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்தாலும், நகர்ப்புறங்களின் அளவு இன்னும் கிராமப்புற பகுதிகள் வளர்ச்சியடையவில்லை. சமூகப் பண்பாட்டு உணர்வு, வறுமை, விழிப்புணர்வின்மை போன்றவை கிராமப்புறங்களில் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் தடையாக உள்ளது.

குறிப்புச்சொற்கள்: வற்றும் ஏரியின் மீன்கள், சிறுகதை, நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள்.

முன்னுரை

ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தியடைதலையே அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. வளர்ந்த நாடுகளிலும் கூட இன்னும் அடிப்படைத் தேவை கிடைக்கப்பெறாத மக்கள் இருக்கின்றனர். அனைத்து நாடுகளும் அமைதியுடன் செயல்படவும், முன்னேற்றப் பாதையில் செல்ல பல்வேறு வழிமுறைகளை உருவாக்கவும் ஏற்படுத்தப்பட்டதே ஐக்கிய நாடுகள் சபை. இதில் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் உலக நாடுகள் அடைய வேண்டிய வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டதே நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள். இதற்கான பல்வேறு உதவிகளையும் உலகநாடுகளுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை வழங்குகிறது.

ஆய்வு நோக்கம்

அம்பை அவர்களுடைய வற்றும் ஏரியின் மீன்கள் சிறுகதையை முன்னிறுத்தி நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளில் மூன்றாவது இலக்கான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை உறுதி செய்து நல்வாழ்வை மேம்படுத்துதல், நான்காவது இலக்கான அனைவருக்கும் தரமான கல்வி, ஆகியவற்றை விளக்குவது இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

ஆய்வு கருதுகோள்

இந்திய அரசு நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளின் அடிப்படையில் பல திட்டங்களைச் செயல்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் நகர்ப்புறங்களில் கல்வி, மருத்துவம், பாலின சமத்துவம் முதலியவற்றில் விரைவான வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது போல் தோற்றமளித்தாலும் பல்வேறு காரணங்களாலும் கிராமப்புறங்களில் இன்னும் பெரிய அளவிலான மாற்றம் ஏற்படாமல் பின்தங்கிய நிலையே உள்ளது, என்பது இவ்வாய்வின் கருதுகோள்.

ஆய்வு எல்லை

அம்பையின் “வற்றும் ஏரியின் மீன்கள்” என்ற சிறுகதையும் “நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள்” பதினெழும் எல்லையாகக் கொண்டு இவ்வாய்வு நிகழ்த்தப்படுகிறது.

நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள்

நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் என்பது பல்வேறு நாடுகளில் நிலவும் உலகளாவிய பிரச்சனைகளை மையமாகக் கொண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் 17 இலக்குகளுடன் உருவாக்கப்பட்டதாகும். சமார் பதினைந்து ஆண்டுகளில் (2015லிருந்து 2030ஆம் ஆண்டிற்குள்) வறுமை, பாலின சமத்துவமின்மை, கல்வி தரம், சுற்றுச் சூழல் மாசுபாடு, ஆரோக்கியம் போன்ற

சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண ஐ.நா உறுப்பு நாடுகளால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட திட்டமாகும். இந்த பதினொழு இலக்குகளும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் திட்டங்களை வகுக்க வழிகாட்டுகிறது. இதனை “நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள்” அல்லது “வளங்குன்றா வளர்ச்சி குறிக்கோள்கள்” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. (<https://share.google/JIdasYSt2mboMiPZr>)

நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள்:

1. வறுமை ஒழிப்பு (No Poverty)
2. பசியின்மை (Zero hunger)
3. நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு (Good health and well-being)
4. தரமான கல்வி (Quality education)
5. பாலின சமத்துவம் (Gender equality)
6. சுத்தமான நீர் மற்றும் சுகாதாரம் (Clean water and sanitation)
7. மலிவுவிலை மற்றும் தூய்மையாக ஆற்றல் (Affordable and clean energy)
8. நல்ல வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுகாதாரம் (Decent work and economic growth)
9. தொழில்துறை, புதுமை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு (Industry, Innovation, and Infrastructure)
10. சமத்துவமின்மையைக் குறைத்தல் (Industry, Innovation, and Infrastructure)
11. நிலையான நகரங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் (Sustainable cities and communities)
12. பொறுப்பான நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தி (Responsible consumption and production)
13. காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதன் தாக்கங்களை எதிர்த்துப் போராட அவசர நடவடிக்கை எடுத்தல் (Climate action)
14. நீருக்கடியில் வாழும் உயிரினங்களைப் பாதுகாத்தல் (Life below water)
15. நிலத்தில் வாழும் உயிரினங்களைப் பாதுகாத்தல் (Life below water)
16. அமைதி, நீதி மற்றும் வலுவான நிறுவனங்கள் ((Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels)
17. இலக்குகளுக்கான கூட்டாண்மை (Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development)

சுத்தமான நீர் மற்றும் சுகாதாரம்:

1. நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளில் ஆறாவது இலக்கு அனைவக்கும் சுத்தமான நீர் மற்றும் சுகாதாரம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதாக உள்ளது. இந்த இலக்கின் கீழ்
2. 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் மலிவு விலையில் குடிநீருக்கான உலகளாவிய சமமான அணுகலை அடைதல்,
3. 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் அனைவருக்கும் போதுமான, சமமான சுகாதாரம், திறந்தவெளி மலம் கழிப்பதை முடிவுக்குக் கொண்டு வருதல், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் பாதிக்கப்படக் கூடிய சூழ்நிலையில் உள்ளவர்களின் தேவைக்குச் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துதல்,
4. 2030ஆம் ஆண்டளவில் அனைத்து துறைகளிலும் நீர் பயன்பாட்டுத் திறனை கணிசமாக அதிகரித்தல், நீர் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையை கணிசமாகக் குறைத்தல், நிலையான நீர் நுகர்வு மற்றும் நன்னீர் விநியோகத்தை உறுதி செய்தல்,
5. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து மட்டங்களிலும் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள மேலாண்மை செயல்படுத்துதல், பொருத்தமான எல்லை தாண்டிய ஒத்துழைப்பின் மூலமாக,

6. 2020ஆம் ஆண்டிற்குள் மலைகள், காடுகள், ஈர நிலங்கள், ஆறுகள், நீர்நிலைகள் மற்றும் ஏரிகள் உள்ளிட்ட நீர் தொடர்பான சுற்றுசூழல் அமைப்புகளைப் பாதுகாத்து மீட்டெடுத்தல்,
7. 2030ஆம் ஆண்டளவில் நீர் அறுவடை, உப்பு நீக்கம், நீர் திறன், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, மறுசுழற்சி மற்றும் மறுபயன்பாட்டு தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளிட்ட நீர் மற்றும் சுகாதாரம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு ஆதரவை விரிவுபடுத்துதல்,
8. நீர் மற்றும் சுகாதார மேலாண்மையை மேம்படுத்துவதில் உள்ளூர் சமூகங்களின் பங்களிப்பை ஆதரித்து வலுப்படுத்துதல் ஆகிய கொள்கைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

“வற்றும் ஏரியின் மீன்கள்” சிறுகதையில் குழுத் என்ற பெண்மணி தனது தோழியான பிம்லா தேவியின் அழைப்பை ஏற்று இந்திய நோபல் எல்லையிலுள்ள ஒரு சிற்றுருக்கு பேருந்து வழியாகப் பயணம் மேற்கொள்கிறாள். செல்லும் வழியில் சரியான கழிப்பிட வசதி இல்லை. பெண்கள் தங்கள் அவசர தேவைக்குப் பொதுவெளியைப் பயன்படுத்தும் நிலைதான் இருந்தது. இந்நிலைதான் இப்போது இந்தியாவின் பல்வேறு கிராமங்களிலும் நிலவி வருகிறது. அரசு பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து கிராமப்புறங்களிலுள்ள எல்லா வீடுகளுக்கும் கழிவறைகளைக் கட்டிக் கொடுத்துக் கொண்டதான் இருக்கிறது. இருப்பினும் சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தால் மக்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்துவது இல்லை. பல்வேறு வகையான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து மக்களிடையே கழிவறையைப் பயன்படுத்துவதன் அத்தியாவசியத்தை விளக்க வேண்டும். மேலும் கிராமப் பகுதிக்கு வந்து செல்லும் மக்களுக்குப் போதுமான அளவு பொது கழிப்பிட வசதியையும் அதில் எல்லா நேரமும் தடையில்லாத நீர் வசதி இருப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறான செயல்பாடுகள் மூலம் நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்கு எழினை விரைவாக அடைய முடியும்.

ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு

குழுத் அவளுடைய பெற்றோர்களுக்கு ஆறாவது மகளாகப் பிறந்தாள். அவள் பிறந்தவுடன் அவள் அவளுடைய தாய் இறந்துவிட்டாள். இன்றளவும் இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் குழந்தை பிறப்பின் போது இறக்கும் பெண்களின் விகிதம் குறைந்தாலும் முழுமையாகத் தடைபடவில்லை. அப்போல் பிறந்தவுடன் அல்லது பிறப்பிற்கு முன்பே இறந்து பிறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையும் கணிசமான அளவில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இந்நிகழ்வுகள் போதிய ஊட்டச்சத்து தாய்க்கும் சேய்க்கும் கிடைக்காததையும் போதிய அளவில் மருத்துவ வசதியின்மையையும் காட்டுகிறது.

நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் மூன்றின் கீழ்:

1. 2030ஆம் ஆண்டிற்குள், உலகளாவிய பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் தாய் இறப்பு விகிதத்தை 100,000ம் பிறப்புகளுக்கு, இறப்பு 70திற்கும் கீழ் என்று குறைத்தல்
2. 2030ஆம் ஆண்டிற்குள், புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள் மற்றும் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் தடுக்கக்கூடிய இறப்புகளை முடிவுக்குக் கொண்டு வருதல், அனைத்து நாடுகளுக்கும் பிறந்த குழந்தைகளின் இறப்பை 1000 பிறப்புகளுக்கு குறைந்தது 25 ஆகவும் குறைக்க இலக்கு நிர்ணயித்தல்,
3. 2030ஆம் ஆண்டுக்கள், எய்ட்ஸ், காசநோய், மலேரியா மற்றும் புறக்கணிக்கப்பட்ட வெப்பமண்டல நோய்களின் தொற்றுநோய்களை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்து, ஹெப்படைடிஸ், நீர் மூலம் பரவும் நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுதல்,

4. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள், தடுப்பு மருந்து மற்றும் சிகிச்சை மூலம் தொற்றா நோய்களால் ஏற்படும் இளம் வயது சிறப்பை மூன்றில் ஒரு பங்காகக் குறைத்து, மன ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துதல்,
5. போதைப் பொருள் பயன்பாடு மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் மது பயன்பாடு உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் பயன்பாட்டைத் தடுப்பதற்கு வழிவகை செய்தல் மற்றும் சிகிச்சையை பலப்படுத்துதல்,
6. 2020ஆம் ஆண்டிற்குள், உலகளாவிய சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் இறப்புகள் மற்றும் காயங்களில் எண்ணிக்கையை பாதியாகக் குறைத்தல்,
7. 2030ஆம் ஆண்டளவில் குடும்பக் கட்டுப்பாடு, தகவல், கல்வி, தேசிய உத்திகள் மற்றும் திட்டங்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை ஒருங்கிணைப்பது உள்ளிட்ட பாலியல் மற்றும் இனப்பெருக்க சுகாதாரப் பராமரிப்பு சேவைக்களுக்கான உலகளாவிய அணுகலை உறுதிசெய்தல்,
8. 2030ஆம் ஆண்டளவில் ஆபத்தான இராசாயனங்கள், காற்று, நீர் மற்றும் மண் மாசுபாடு மற்றும் மாசுபாட்டால் ஏற்படும் இறப்புகள் மற்றும் நோய்களின் எண்ணிக்கையை கணிசமாகக் குறைத்தல்,
9. உலக சுகாதார அமைப்பின் புகையிலை கட்டுப்பாடு தொடர்பான கட்டமைப்பு மாநாட்டை அனைத்து நாடுகளிலும் பொருத்தமாகச் செயல்படுவதை வசப்படுத்துதல்.
10. வளரும் நாடுகளை முதன்மையாகப் பாதிக்கும் தொற்று மற்றும் தொற்றல்லாத நோய்களுக்கான தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருந்துகளுக்கான ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டை அதிகரித்தல், TRIS ஒப்பந்தம் மற்றும் பொது சுகாதாரம் குறித்த தோஹோ பிரகடனத்தின் படி தடுப்பூசிகளை வழங்குதல். இது பொது சுகாதாரத்துக்கான நெகிழ்வுத்தன்மை தொடர்பான அறிவுசார் சொத்துரிமைகளின் வர்த்தகம் தொடர்பான அம்சங்கள் குறித்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள விதிகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்த வளரும் நாடுகளின் உரிமையை உறுதிப்படுத்துகிறது, குறிப்பாக அனைவருக்கும் மருந்துகள் வழங்குவதை உறுதி செய்கிறது.
11. வளரும் நாடுகளில், குறிப்பாக வளர்ச்சியடையாத நாடுகளில், சிறிய தீவுகளில் சுகாதார நிதியுதவி மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்களின் ஆட்சேர்ப்பு, மேம்பாடு, பயிற்சி மற்றும் தக்கவைப்பு ஆகியவற்றை கணிசமாக அதிகரித்தல்.
12. தேசிய மற்றும் உலகளாவிய சுகாதார அபாயங்களை முன்கூட்டியே எச்சரித்தல், இடர் குறைப்பு, மற்றும் மேலாண்மை செய்வதற்கான அனைத்து நாடுகளின் குறிப்பாக வளரும் திறனை வலுப்படுத்துதல்.

ஆகிய கொள்கைகள் வகுக்கப்பட்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

இவை இருப்பினும் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டு உணர்வுகளும், போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தினாலும் அதிக அளவிலான குழந்தைப் பிறப்பினால் உடலில் போதிய ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் பிரசவத்தின் போது தாய் இறக்கும் நிலை அல்லது சேய் இறக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. சில நேரங்களில் தாய், சேய் இருவரும் இறக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டின் காரணமாக இறப்பிற்குள்ளாகும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் இன்றளவும் கணிசமான அளவில் இருந்து கொண்டதான் இருக்கிறது. “இந்தியா போன்ற மக்கள் தொகை அதிகமுள்ள நாடுகளில் தொற்று நோய்கள் விரைவாகப் பரவுகிறது. தடுப்பு மருந்துகள் இருந்தாலும் கூட தொற்றுநோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவது சற்று கடினமான ஒன்றாகவே உள்ளது.” (தமிழ் பேராய்வு இதழ் தொகுதி 14,

பக்கம்: 2) இச்சூழல் எவ்வளவு கடினமானது எத்தனை உயிர் இழப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் அனைவரும் உணர்ந்தனர். ஊட்டசத்தின் அவசியம் மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த அக்கறை அப்போதுதான் மக்களிடையே பெரிய அளவில் ஏற்பட்டது. இன்னும் அதிக அளவில் மக்களிடையே சுகாதார மேம்பாட்டை உக்குவிக்க அரசு வழிவகை செய்யவேண்டும். “சுகாதார மேம்பாடு என்பது மக்கள் தங்கள் ஆரோக்கியம் மீதான கட்டுபாட்டை அதிகரிக்கவும் மேம்படுத்தவும் உதவும் செயல்முறையாகும். இது தனிப்பட்ட நடத்தையில் கவனம் செலுத்துவதைத் தாண்டி, பரந்த அளவிலான சமூக, பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தீர்மானிப்பவர்கள் நோக்கி நகர்கிறது.” (The new public health, page no: 8, fourth edition).

“இந்தியாவின் கலாச்சார பாரம்பரியம் பெருமை மற்றும் உத்வேகம் மட்டுமல்ல, நாட்டிற்கு சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளையும் வழங்குகிறது. அதன் பன்முகத்தன்மை சில நேரங்களில் வெவ்வேறு குழுக்களிடையே பதட்டங்கள் மற்றும் மோதல்களுக்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் மாற்றத்தின் விரைவான வேகம் சில நேரங்களில் பாரம்பரிய நடைமுறைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளை அச்சுறுத்தும். இருப்பினும், புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிக்கப்பட்டால், இந்தியாவின் கலாச்சார பாரம்பரியம் சமூக ஒற்றுமை, பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த சக்தியாக இருக்கும்.” (களஞ்சியம் சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி. 4, எண். 4)

அனைவருக்கும் சமமான தரமான கல்வி

வற்றும் எரியின் மீன்கள் என்ற சிறுகதையின் மையக் கருவாக கிராமப்புறங்களிலுள்ள கல்வி “கற்க இயலாத சிறுவர் மற்றும் கற்பதற்குத் தேவையான உபகரணங்களை வழங்குவது அமைந்துள்ளது.”

பிம்லா தேவி என்ற பெண் கதாப்பாத்திரம் கிராமப்புறத்தில் விவசாயம் செய்யும் குடும்பத்தில் பிறந்து பல்வேறு இன்னல்களைக் கடந்து தன்னுடைய கல்வியைத் தொடர்கிறாள். படித்து முடித்துவிட்டு நல்ல நிலைக்கு வந்த பின்பும் தன்னுடைய கிராமத்தை மறவாமல் அங்குள்ள குழந்தைகளுக்கு தரமான கல்வி கிடைக்க வேண்டும் என எண்ணுகிறாள். வெளிநாட்டிற்குச் சென்று வசதியாக வாழ வாய்ப்பிருந்த போதும் தான் கற்ற கல்வியை மற்றவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை மனதில் கொண்டு தன் வாழ்வை அர்பணித்தாள். இச்சிறுகதையில் வரும் சூழல் போன்றதுதான் இன்று பல்வேறு கிராமங்களின் சூழலும் உள்ளது.

“கல்வி கற்ப்பதால் ஏற்படும் மாற்றம் குறித்த விழிப்புணர்வின்மை குடும்ப சூழல், வறுமை, இருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் தரமான கல்வி கிடைக்காத நிலை போன்றவை இன்றைய கிராமப்புற சிறார்கள் கல்வியின்மையையும், கல்வி தரத்தையும் கேள்விக்குட்படுத்துகிறது.” (தமிழ் பேராய்வு இதழ், தொகுதி 13, பக்கம் 12).

“கல்வி என்பது ஒரு சமூகத்தைச் சார்ந்த ஒட்டுமொத்த அனுபவங்களின் நிகழ்வுகளைக் குறிப்பதாக அமைவதை அறிய முடிகிறது. நாளடைவில் இது சமூகவியலின் அடிப்படையில் கல்வி ஒரு தலைமுறை அனுபவத்தை கடத்துவது என அறியப்படுகிறது.” (பிரணவ் தமிழ் ஆய்விதழ் 2024, பக்கம். 23)

நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் 4ன் அடிப்படையில் இந்திய அரசு அனைவருக்கும் தரமான கல்வி, தமிழக அரசு இலவசப் பாடப் புத்தகம், காலை மற்றும் மதிய உணவுத் திட்டம், இலவச மடிக்கணினி, சீருடை, மிதிவண்டி, போன்ற பல்வேறு திட்டங்களின் வழியாக ஏழை மாணவர்களின் கல்வி பயிலும் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளது. மேலும் இத்தகைய திட்டங்கள் பலவற்றை செயல்படுத்தி 100 சதவீத கற்றலை உறுதிபடுத்த வேண்டும்.

முடிவுரை

உலகநாடுகளின் முன்னேற்றத்திற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை, 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்த நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் என 17 இலக்குகளை அமைத்துள்ளது. இவ்விலக்குகளைக் கருத்தில் கொண்டு உலக நாடுகள் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்திய நாட்டில் பல்வேறு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு நன்முறையில் செயல்பட்டாலும் கிராமப் பகுதியில் விரைவான வளர்ச்சி ஏற்படவில்லை. தரமான கல்வி, பாலின சமத்துவமின்மை, சுகாதாரமின்மை, போதுமான மருத்துவ வசதியின்மை போன்ற சூழல் இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இதற்கு கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டு ரீதியிலான காரணமும், வறுமையும் முக்கியக் காரணமாக உள்ளது. அரசு தரமான கல்வியை உறுதி செய்வதும், தொடர்ந்து அடிப்படை வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது, இந்நிலையை மாற்றும் என்பதில் ஐயமில்லை.

குறிப்புகள்

- [1] அம்பை. *வற்றும் ஏரியின் மீன்கள்*. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில் - 629 001, 2011.
- [2] செ. ஆனைமுகன். *மகப்பேறும் மகளிர் மருத்துவமும்*. ஸீரோ டிகிரி பப்ளிசிங், சென்னை, 2003.
- [3] மருத்துவர் அ. கதிரேசன். *தொற்றுநோய்கள்*. பாவை பதிப்பகம், சென்னை, 1999.
- [4] மருத்துவர் அ. கதிரேசன். *காசநோய் மருத்துவம்*. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1986.
- [5] கல்வி கோபாககிருஷ்ணன். *சத்துணவுத் திட்டம்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1982.
- [6] கல்வி கோபாககிருஷ்ணன். *தொற்றுநோய்களும் தடுப்பு முறைகளும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [7] மருத்துவர் பி. சந்திரா. *குழந்தைப் பருவ நோய்களும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [8] ஜெயமோகன். *அறம்*. விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம், பனுவல், சென்னை.
- [9] ஜெயமோகன். *நவீனத் தமிழிலக்கிய அறிமுகம்*. விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம், சென்னை.
- [10] முனைவர் நே. ஜோசப். *மருத்துவக் கலைச்சொற்கள்*, 8000 சொற்கள். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2002.
- [11] *யுனிசெஃப் – நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் :இலக்கு 3 – நல்ல உடல்நலம் மற்றும் நலன்*. <https://data.unicef.org/sdgs/goal-3-good-health-wellbeing/>
- [12] *தமிழ்நாடு நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் TNSDG) இணையதளம்*. <https://tnsdg.tn.gov.in/>
- [13] டாக்டர் யாஸ்மின் ஸைட்மேன். *நோ பாவாடி : எ டூருலி சஸ்டெயினபிள் ஃப்யூச்சருக்கான மேனிஃபெஸ்டோ*.
- [14] டேவிட் ஹூல்ம் மற்றும் ரோர்டன் வில்கின்சன். *தி சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் : எ பிரிஃப் கைடு*.

References

- [1] Ambai. *Vatrum Yeriyin Meengal*. Kalachuvadu Publications, Nagercoil – 629 001, 2011.
- [2] S. Anaimugan. *Magaperum MagalirMaruthuvam*. Zero Degree Publishing, Chennai, 2003.
- [3] Dr. A. Kathiresan. *Thgotru Noigal*. Paavai Publications, Chennai, 1999.
- [4] Dr. A. Kathiresan. *Kasanoi Maruthuvam*. Tamil University, Thanjavur, 1986.

- [5] Kalvi Gopakakrishnan. *Sathunavu Tittam*. New Century Book House, Chennai, 1982.
- [6] Kalvi Gopakakrishnan. *Thotrunoigalum Taduppu Muraigalum*. New Century Book House, Chennai.
- [7] Dr. P. Chandra. *Kulandhai Paruva Noigalum Kulandhaigal Pathukappum*. New Century Book House, Chennai.
- [8] Jayamohan. *Aram*. Vishnupuram Publications, Panuel, Chennai.
- [9] Jayamohan. *Naven Tamil Ilakkiya Arimugam*. Vishnupuram Publications, Chennai.
- [10] Dr. N. Joseph. *Maruthuva Kalaisorkkal, 8000 Terms*. Tamil University, 2002.
- [11] UNICEF – *Sustainable Development Goals: Goal 3 – Good Health and Well-Being*.
<https://data.unicef.org/sdgs/goal-3-good-health-wellbeing/>
- [12] *Tamil Nadu Sustainable Development Goals (TNSDG) Website*.
<https://tnsdg.tn.gov.in/>
- [13] Dr. Yasmin Saidman. *No Poverty: A Manifesto for a Truly Sustainable Future*.
- [14] David Hulme and Rorden Wilkinson. *The Sustainable Development Goals: A Brief Guide*.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.